

XIZMAT KO'RSATISH SOHASI ORQALI VILOYAT IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Tursunboyeva Shoxsanam, Eshonqulov Alisher

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining
Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola xizmat ko'rsatish sohasi orqali viloyat iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalarini o'rganadi. Hozirgi kunda xizmat ko'rsatish sektori iqtisodiyotning muhim komponentiga aylangan bo'lib, viloyatlarning iqtisodiy o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maqolada xizmat ko'rsatish sohasining turli tarmoqlari, ularning rivojlanish imkoniyatlari va muammolari, shuningdek, viloyat iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sektorining roli tahlil qilinadi. O'rganilgan materiallar asosida viloyat iqtisodiyoti uchun strategik yo'nalishlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, iqtisodiyot, rivojlanish tendensiyalari, viloyat, tarmoqlar, strategik yo'nalishlar, o'sish, muammolar, iqtisodiy integratsiya, innovatsiyalar.

Xizmat ko'rsatish sohasi yalpi ichki mahsulotning o'sishiga hissa qo'shishi, ishsizlik darajasini pasaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi turmush sifatini yaxshilashga xizmat qilishi bilan viloyat iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Mavjud tendensiyalar shuni ko'rsatadiki, mintaqa iqtisodiyoti tobora ko'proq xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan bo'lib, mahsulot ishlab chiqarishdan ko'ra xizmatlarga katta ahamiyat beradi.

Turli xizmatlarga talab ortib bormoqda:

Asosiy tendensiyalardan biri sog'liqni saqlash, ta'lim, turizm, transport, axborot texnologiyalari va boshqa sohalarda xizmatlarga talabning o'sishidir. Bu aholi ehtiyojlarining o'zgarishi, turmush darajasining oshishi, texnologiyaning rivojlanishi va ijtimoiy-madaniy jarayonlarning dinamikasi bilan bog'liq. Turli xizmatlarga bo'lgan talabni samarali qondira oladigan hududlar raqobatdosh ustunliklarga va barqaror rivojlanish istiqbollari ega.

Raqamlashtirish va innovatsiyalarga e'tibor qaratish:

Yana bir muhim tendensiya - xizmat ko'rsatish sohasida raqamlashtirish va innovatsiyalarga e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, raqamli platformalarni joriy etish, onlayn xizmatlarni rivojlantirish va jarayonlarni avtomatlashtirish xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish, xizmat ko'rsatish bozorida hududning samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish imkonini bermoqda.

Bozorda talab tarkibining o'zgarishi:

Bundan tashqari, xizmat ko'rsatish sohasining rolining ortib borishi bozordagi talab tarkibining o'zgarishi bilan bog'liq. Iqtisodiyotning rivojlanishi, daromadlar darajasining oshishi va o'rta sinfning kengayishi bilan yuqori sifatli xizmatlarga talab ortib bormoqda va aholi ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va dam olish kabi xizmatlarni iste'mol qilishga yo'naltirilgan. Bu xizmat ko'rsatish sohasi infratuzilmasini rivojlantirish, xizmatlar taklifini diversifikatsiya qilish va umuman mintaqaning raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Shunday qilib, xizmat ko'rsatish sohasi orqali mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirish tendensiyalari xizmat ko'rsatish sohasining mintaqa barqarorligi va farovonligiga sezilarli ta'sirini ko'rsatadi, bu esa barqaror o'sishga erishish va sifatni oshirish uchun ushbu sohani strategik rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi. aholisining hayoti.

Xizmat ko'rsatish sohasini boshqarish mintaqaning barqaror rivojlanishini ta'minlashning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Samarali boshqaruv xizmatlar ko'rsatishni optimallashtirish, xizmatlar sifatini oshirish, innovatsiyalar va raqamlashtirishni rag'batlantirish, aholining barcha qatlamlariga xizmatlar ko'rsatishda qulaylik va tenglikni ta'minlashga qaratilgan qator siyosat va tadbirlarni o'z ichiga oladi.

1. Strategik rejalashtirish:

- Mintaqaning ehtiyojlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish.
- Har xil turdagi xizmatlarga bo'lgan talabni tahlil qilish va ustuvor yo'nalishlarni aniqlash uchun ularning rivojlanishini prognozlash.
- Natijalarni baholash va strategiyani o'zgartirish uchun maqsadlar va samaradorlik ko'rsatkichlarini belgilash.

2. Infratuzilmani rivojlantirish:

- Turli xil xizmatlar ko'rsatishni qo'llab-quvvatlovchi infratuzilmani yaratish va takomillashtirish (kasalxonalar, maktablar, madaniyat markazlari, transport infratuzilmasi va boshqalar).
- Ko'rsatilayotgan xizmatlarning qulayligi va sifatini oshirish, shuningdek ularning samaradorligini oshirish uchun xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirishga sarmoya kiritish.

3. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash:

- Xizmat ko'rsatish sohasida xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion loyihalar va startaplarni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish.
- Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish bo'yicha dasturlarni amalga oshirish, shu jumladan, tadbirkorlar uchun grantlar, tanlovlar va akseleratorlar ajratish.

4. Kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish:

- Xizmatlarni sifatli ko'rsatishni ta'minlash uchun xizmat ko'rsatish sohasida yuqori malakaga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash.

- Zamonaviy talab va tendensiyalarni hisobga olgan holda xizmat ko'rsatish sohasi mutaxassislarining malakasini oshirish va o'qitish dasturlarini o'tkazish.

5. Aholining barcha qatlamlari uchun xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshirish:

- xizmatlardan foydalanishda tengsizlikni kamaytirish, shu jumladan, ijtimoiy dasturlar va aholining kam ta'minlangan guruhlarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

- Texnologik va transport infratuzilmasini rivojlantirish orqali nogironlar va chekka hududlardan kelganlar uchun xizmatlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash.

6. Monitoring va baholash:

- Faoliyatni o'z vaqtida tuzatish uchun ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati va mijozlarning qoniqishini muntazam monitoring qilish.

- Erishilgan natijalarni aniqlash va keyingi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash maqsadida strategiya va dasturlarni amalga oshirish natijalarini baholash.

Mintaqaning barqaror rivojlanishi uchun xizmat ko'rsatish sohasini samarali boshqarish nafaqat moliyaviy-texnik tadbirlarni, balki ijtimoiy va tashkiliy jihatlarni ham o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Xizmat ko'rsatish va servis sohasini barqaror va bir xilda rivojlantirish, viloyat aholisining barcha qatlamlari farovonligini ta'minlash uchun doimiy takomillashtirish va innovatsiyalarga intilish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. –М.: Финпресс, 2013. –288 с.
2. Гостиничный и туристический бизнес. //А.Д.Чудновский. –М.: Эксмо, 2014. –550 с.
3. Папирян Г.А. Экономика туризма. –М.: Экономика, 2015. –284 с.
4. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
5. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
6. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
7. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.